

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акрамовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Дўстова Сурайё Савроновна

Жиззах давлат педагогика институти

катта ўқитувчи ф.ф.ф.д. (PhD)

surayyodostova@gmail.com

“ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634059>
АННОТАЦИЯ

XIX аср охири ва XX аср бошлари Хоразм адабий муҳити ҳақида маълумот берувчи “Тазкираи шуаро” асарида олтмишга яқин шоирларнинг ҳаёти ҳақида маълумотлар берилган. Бундан ташқари тазкирада ҳар бир шоир ижодидан намуна шеърлар келтирилган. Тазкирада номлари келтирилган муаллифларнинг шеърлари матни тазкиранинг қўлёзма нусхалари ва нашри билан солиштирилиб, тарихий ва адабий манбалар, муаллифнинг шеърятти жамланган девон ёки бошқа алоҳида манба матни билан қиёсланди. Мақолада “Тазкираи шуаро” асарининг қўлёзма нусхаларида намуна тарзда берилган ғазаллар матнидаги фарқлар ўрганилган ва хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: тазкира, манба, котиб, нусха, инвентар, фонд, ғазал, маснавий, асар, хат, адабиёт, шеър, варақ, муаллиф.

Dustova Surayyo Savronovna,

(PhD), senior teacher of Jizzakh

State Pedagogical Institute

surayyodostova@gmail.com

TEXT DIFFERENCES IN GAZELLES IN TAZKIRAI SHUARO**ANNOTATION**

The work "Tazkirai shuaro", which provides information about the literary environment of Khorezm in the late XIX and early XX centuries and information about the lives of about sixty poets. In addition, the tazkira contains sample poems from the works of each poet. The text of the poems of the authors named in the tazkira was compared with the manuscripts and edition of the tazkira and compared with the text of historical and literary sources, the devon or other separate source where the author's poetry was collected. The article examines the differences in the text of the sample ghazals in the manuscripts of "Tazkirai shuaro" and draws conclusions.

Key words: anthology, manuscript, clerk, source, copy, inventory, fond, gazelle, masnaviy, work, script, literature, poet, page, author.

Дустова Сурайё Савроновна,
(PhD), старший преподаватель
Джизакского государственного педагогического института
surayyodostova@gmail.com

ТЕКСТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГАЗЕЛЕЙ В TAZKIRAI SHUARO

АННОТАЦИЯ

Произведение «Тазкирай шуаро», в котором представлены сведения о литературной среде Хорезма в конце XIX и начале XX веков и сведения о жизни около шестидесяти поэтов. Кроме того, тазкира содержит образцы стихотворений из произведений каждого поэта. Текст стихов названных в тазкире авторов сопоставлялся с рукописями и редакцией тазкиры и сопоставлялся с текстом историко-литературных источников, девона или другого отдельного источника, где собрана поэзия автора. В статье рассматриваются различия в тексте выборочных газелей в рукописях «Тазкирай шуаро» и делаются выводы.

Ключевые слова: антология, рукопись, писарь, экземпляр, инвентарь, фонд, газель, месневи, произведение, письмо, литература, поэт, страница, автор.

«Тазкираи шуаро»нинг қўлёзмалари ва нашрида шоирларнинг намуна тарзида берилган баъзи ғазаллари матнидаги тафовутлар куйидагича қиёсий таҳлил этилди:

- 1) қискартирилган байтлар;
- 2) ҳарфлар ва сўзларнинг ўзгариши;
- 3) нашрда кўп нуқта қўйилган қаторлар.

Қискартирилган байтлар. «Тазкираи шуаро»нинг қўлёзма нусхалари ва нашрида берилган ғазалларни бир-бири билан солиштириб чиққанимизда, туширилиб қолдирилган, қискартирилган байтларни аниқладик. Натижада, ушбу ғазалларни шоирлар девони, танқидий матн ва бошқа манбалар билан қиёсланган ҳолда йиғма- қиёсий матнда тўлиқ ҳолатда берилди. Муниснинг «Фигонким чархи кажрав, доми зулфидин эмас озод...» мисрालи тарихи Лаффасий тазкирасининг 12561 рақамли қўлёзмасида [2] 7^а-варақ (6-бет), 9494 рақамли қўлёзмада 3^б варақ [3] ва П.Бобожонов нашрининг 7-бетиде берилган. Уччаласини қиёслаганимизда 12561 ва 9494 рақамли қўлёзмалардаги бир байт, яъни охирги икки байтдан олдинги куйидаги байт П.Бобожонов нусхасида қискартириб кетилган:

بهاری سبز خورم لیغ بیله باش چیکسا شمشاد
خزان ساوق شمالی برلا دور بی تاب

Огаҳийнинг «Дарди дилим онга дедим, дема они манга деди...» радифли ғазали 12561 рақамли қўлёзмада 20^б варақ (33-бет), 213 рақамли қўлёзмада 6^а варақ [4] (10-бет)да жойлашган. Қўлёзмалар бир-бирига солиштирилиб, (Ф.Ғанихўжаев) танқидий матн билан қиёсланганида охирги байтдан олдинги куйидаги икки байт 213 рақамли қўлёзмада берилмаган:

وه نیدین ایرکان ایتماکونک هیچ وفا منکا دیدیم
طاهر اولوبدورور قچان حسن ایلیدین وفا دیدی

خسته کونکلکا قیلماسن مونچه جفا دیدیم

دیما جفا آنی سنینک دردینکادور دوا دیدی

Ғозийнинг «Кўнгул кўргач юзингни майл гулзори эрам қилмас...» радифли ғазали «Тазкираи шуаро»нинг 12561 рақамли қўлёзмасида 21^а варақ, 213 рақамли нусхада 12^а варақ ва П.Бобожонов нашрида 17-бетда ёзилган. У.Ҳамроев ва У.Каримовлар тазкиранинг баъзи қўлёзмаларини ўрганиш жараёнида Ғозийнинг ушбу ғазалини Ферузнинг иниси Отажон тўра Комроннинг ўғли Ғозийники [7, 77-80 бетлар], деган фикрни айтишган. Бироқ ушбу ғазал Мавлоно Ғозий Хўқандий номи билан «Тазкираи Қаюмий»нинг [6, 712- бет]1-дафтари 93-бетиде берилган ва у 7 байтдан иборат. Ғазал Отажон тўра Комроннинг ўғли Ғозийга ёки Ғозий Хўқандийга тегишли эканлигини аниқлаш мақсадида уларнинг бир неча девонларини кўриб чиқдик. Отажон тўра Комроннинг ўғли Ғозий девони қўлёзмаларида бу ғазал учрамади.

Пўлатжон Қаюмийнинг асари «Тазкираи Қаюмий» асарида ғазал Ғозий Хўқандийга тегишли деб кўрсатилган. «Тазкираи Қаюмий»да Мавлоно Ғозий Хўқандий ҳақида яна қуйидаги маълумотлар ҳам берилган: «Бу киши асли туғилмиш ери Яйпан қишлоғида бўлуб, шу томонга оз вақт қози бўлуб тургани ҳам сўзланадур. Норбўтахон саройига яқин аъёнлар ва сипоҳлар қаторида бўлмиш эса-да, Умархон даврида саройдан йироқлашган. Кучли шоир ва олим, фозилларидан бири бўлуб, номи Муҳаммад Ғозийдир. Кўп шеърлари диний кучга эга бўлуб Навоийга эргашувчи шоирдур. Вафоти Умархон даврида 1817 йилга тўғри келадур», дейилган ва 5 та намуна шеъри берилган.

Ғозийнинг «Кўнгул кўргач юзингни майл гулзори эрам қилмас...» радифли ғазалининг «Тазкираи шуаро» қўлёзма нусхалари ва нашрдаги матнини «Тазкираи Қаюмий»нинг биринчи китоби 93-бетида берилгани билан қиёслаганимизда, баъзи фарқлар мавжудлиги аниқланди. 12561 ва 9494 рақамли қўлёзмада берилган:

سرشکیم کوی نیکنک توفراغی نی بهوده نم قیلماش

мисраси «Тазкираи Қаюмий»да қуйидагича:

کوزیم یاشی کویین توفراغینی بیهوده نم قیلماز

Ушбу мисрадан сўнг икки байт 12561, 213 рақамли нусхалар ҳамда П.Бобожонов нашрида ҳам йўқ, мисрани тўлиқ келтириб ўтамыз:

خداکه شوکورکیم درد جفايو جورین اول مهوش
قیلور کونددین کون آرتوق جانیمه بر نزه کم قیلماز

Юқорида берилган ғазаллардаги туширилиб қолдирилган, қисқартирилган байтлар, бизнингча, котибларнинг хатоси ва бу каби хатолар баъзан матндаги маънога путур етказган. Ҳарфлар ва сўзларнинг ўзгариши. «Тазкираи шуаро» қўлёзмаларида намуна тарзида берилган баъзи шеърларни нашр билан солиштирганимизда, сўзларда фарқлар ва хатоликлар борлиги ҳам аниқланди. Нашр қилиш жараёнида кўп сўзларнинг ўзгарган ҳолатда берилганига дуч келдик. Сўзлардаги хатоликларни аниқлаштириш мақсадида шоирларнинг девонларига мурожаат қилинди ва бу хатолар тузатилди.

Муносибнинг «Фигонким чархи кажрав, доми зулфидин эмас озод...» радифли тарихи Лаффасий тазкирасининг 12561 рақамли қўлёзма 7^а варағи (6-бет), 9494 рақамли қўлёзманинг 3^б варағи ва П.Бобожонов нашри 7-бетида берилган. Учаласи қиёсланганда қуйидаги фарқлар келиб чиқди:

12561	9494	Нашр
(дом) دام	(дом) دام	Доми
(асбоб) اسباب	(асбоб) اسباب	Асҳоб
(чекиб) چکیب	(чекиб) چکیب	Чекиб
(уза) اوزه	(уза) اوزه	Узра
(зоҳир) ظاهر	(зоҳир) ظاهر	Моҳир
(тош) تاش	(тош) تاش	Тоғ
(лаълино ноб) لعلى یو ناب	(лаъли ноб) لعلى ناب	лаъли ноб (тоза лаъл(ноб форсча «соф, тоза,»))
(золим жафосидин) ظالم جفاسی دین	(золим жафосидин) ظالم جفاسیدین	золи жафосида
(туфроқиға ноёб) توفراقیغه نایاب	(туфроқиға тоёб) توفراقیغه تاییاب	туфроғи-ки ноёб
(дедим бир) دیدیم بر	(дедим бир) دیدم پر	дедимки бир

Бизнингча, бу ерда баъзи сўзлардаги ўзгаришлар моҳиятга зид ҳолда келган: «асҳоб» ва «асбоб», «моҳир ва зоҳир», «тоғ» ва «тош» сўзлари бир-бирининг ўрнига ишлатилиши мумкин эмас. Қўлёзмалардаги ғазалда бу сўзлар «асбоб», «зоҳир», «тош», «золим жафосидин» деб тўғри ёзилган.

Фаррухнинг «Эй кўнгул ҳар ёр васлиға хумор ўлмоқ абас...» радифли ғазали 12561 рақамли кўлэзма 33^{а,б} варақ, 9494 рақамли кўлэзманинг 11^а варағи ва нашрининг 31-бетида ёзилган. Улар солиштирилганда қуйидаги ўзгаришлар борлиги аниқланди:

12561	9494	Нашр
(-нинг йўқ)(ёр) يار	(-нинг йўқ)(ёр) يار	Ёрнинг
(зор) زار	(зор) زار	Хор
(чун сўзи йўқ)(қадам) قدم	(чун сўзи йўқ)(қадам) قدم	чун қадам
(дилафкор) دل افكار (форсчада юраги чарчаган, ғамгин, юраги хаста)	(дилафкор) دلافكار	Дирфиқор
(қони ашкинг) قان اشكينگ	(ашки қонинг) اشك قانين	қони ашкинг
(ҳижрон ўтиға) هجران اوتیغه	(ҳажр ўтиға) هجر اوتیغه	ҳажр ўтиға
(куллук) قوللوق	(куллук) قول لوق	Куллик

Юқоридаги жадвалдаги «хор» ва «зор», «дирфиқор» ва «дилафкор», «куллик» ва «куллук» сўзлари бирининг ўрнига бири ишлатилиши мумкин эмас. Нашрдаги бундай хатоликлар натижасида матндаги маънога путур етган. Фаррух девони берилган 906 кўлэзма нусхада ва «Тазкираи шуаро»нинг 12561 рақамли кўлэзмасида ушбу сўзлар бир хил, яъни «хор» эмас «зор», «дирфиқор» эмас «дилафкор», «куллик» эмас «куллук», «ҳажр ўтиға» эмас «ҳижрон ўтиға» деб ёзилган ва бу тўғридир.

Султонийнинг «Бўлиб сунъинг насимидин азал бирла абад пайдо...» радифли ғазали 12561 рақамли кўлэзма 43^а варақ ва Бобожонов нашрининг 33–бетида берилган. Иккаласи солиштирилганда қуйидаги фарқлар келиб чиқди:

12561	Нашр
(сунъинг) صنعينگ	Сунъий
(хирадға) خردغه	Хирад
(кунҳи зотининг) كنه ذاتينگзотинг (сўз ўрнида кўп нукта қўйилган)
(ё раб, не ҳад пайдо) يارب نى حد پيدا	ёрабки ҳад пайдо
(кунглида бийминг беҳисоб асру) كونگليده بيمينگ بيحساب اسرو	кўнглида.....(сўзлар ўрнида кўп нукта қўйилган)
(бурҳон эрур ашә) برهان ايورر اشيا	барбод эрур ашә
(беамад пайдо) بي عمد پيدا	беадад пайдо (арабчада ҳаддан ташқари кўп дегани)
(дахри дун ичра) دهردون ايچرا	гардун ичра

Ушбу ғазал 909 рақамли Султоний девонининг 2^а варағида [5] ҳам берилган. Ғазалда берилган юқоридаги сўзларни Султоний девонида берилганига солиштирганимизда 12561 рақамли кўлэзма билан бир хил, фақат бир байтда фарқ мавжуд:

12561 рақамли кўлэзмада 7-байт:

بشر عاجز ايورر سلطانی أنينگ وصفی فكريدا

زهى ايرماس ظهورينگ غه ازل برله ابد پيدا

909 рақамли кўлэзмада 7-байт:

خرد عاجز ايورر سلطانی ذاتی فكريدا

زهى ايرماس ظهورينگ غه ازل برله ابد پيدا

Бобожонов нашри 7-байт:

Башарга кўз эрур Султоний онинг васфи фикрида,

Сенинг зикри зуҳурингга азал бирла абад пайдо.

Бунда ғазалдаги «башар» ва «хирад», «васфи» ва «зоти» сўзлари бир-бирига мос тушмаган. Нашрда сўзлар хато ёзилганлиги сабабли матнга путур етган.

Ғулумийнинг «Сихҳат равон қилсам, нетонг гар лаъли дилбардин таъма...» радифли ғазали 12561 рақамли қўлёзма нусха 52^a варақ, 213 рақамли қўлёзманинг 34^b варағи ва Бобожонов нашрининг 57-бетида берилган. Уччаси солиштирилганда қуйидаги фарқлар аниқланди:

12561 қўлёзма	213	Нашр
(умидин) اوميدين	(умидин) اميدين	Умидин
(хумор шакардин таъма) خمار شکردين طمع	(хумор шакардин таъма) خمار شکردين طمع	бемор...(сўзидан сўнг кўп нуқта қўйилган)
(соқий мавзун) ساقى موزون	(соқий мавзун) ساقى موزون	соқий(сўзидан сўнг бир сўз ўрнига кўп нуқта қўйилган)
(қарорғон) قرارغان	(қарорғон) قرارغان	Қорайган
(жазо) جزا	(журм) جرم	жуз
(бас ситам кавсардин) بس ستم کوثردين طمع	(бас ситам кавсардин) بس ستم کوثردين طمع	бас оби кавсардин

Ушбу ғазал Содик, Ғулумий ва Ҳақирий девони берилган 1145/2 рақамли қўлёзманинг 160^b варағида ҳам берилган. «Тазкираи шуаро»нинг қўлёзмалари ва нашрини девон билан солиштириб чиққанимизда 1-байтнинг иккинчи қаторида фарқ борлиги аниқланди.

1145/2 қўлёзмада:

كيم مهيدين قيلور خمار بيشکردين طمع

12561 қўлёзмада:

كيم قوت اوميدين قيلور خمار شکردين طمع

Юқоридаги ғазаллардаги бир-бирининг ўрнига ишлатиш мумкин бўлмаган сўзлар нашрга тайёрловчининг этиборсизлиги, масъулиятсизлиги натижасидир.

Нашрда кўп нуқта қўйилиб кетилган қаторлар. Биз «Тазкираи шуаро»нинг қўлёзмаларини нашр билан қиёслаб ўрганиш жараёнида нашрда шоирларнинг ижодидан намуна шеърларни беришда баъзан мисралар ўрнига кўп нуқталар қўйиб кетилганлигини кўрдик. Бу ҳолатни нашрга тайёрловчи П.Бобожонов: «Ушбу манбалар кирилл алифбосига кўчирилаётганда имло хатоларга йўл қўйилган. Хатоларни имкони борича бартараф қилдик, мужмал сўзларнинг ўрнини кўп нуқта қўйиб очиқ қолдирдик» [1, 2-бет], дея изоҳлаган. Бизнингча, нашрга тайёрловчи араб ёзувидаги матнни ўқишда қийинчиликларга дуч келган ва мисрани очиқ қолдирган ҳолда кўп нуқта қўйиб кетаверган. Асарни нашрга тайёрлаш жараёнида П.Бобожонов 12561 рақамли қўлёзмани кўрмаган ёки кўришининг имкони бўлмаган бўлиши мумкин. Қўлёзмаларни ўрганиш жараёнида нашрдаги ушбу кўп нуқта қўйилган қаторларни таянч нусха ва шоирларнинг девони билан солиштириб чиқдик ҳамда кўп нуқта қўйилган қаторларни тўлдирдик.

Ферузнинг «Ҳолима раҳм айламас, шўхи паризодим манинг...» радифли ғазалининг бешинчи байти биринчи мисраси П.Бобожонов нашрида «Чун» сўзи ёзилиб, кўп нуқта қўйилган. Бу ғазал 12561 рақамли қўлёзманинг 29^a варағида қуйидагича учрайди:

چون منكا بيداد رسمين توتمش اول سلطان حسن

كيم ايشتكاي ايمدى هجران ايلكيدين داديم منينك

Бу каби кўп нуқта қўйилган мисраларга нашрдаги ғазалларда 37 марта ва мусаддасда 2 марта дуч келдик.

Хулоса қилиб айтганда, бизнингча, матнни нашрга тайёрлашда асарнинг битта эмас, балки бир неча қўлёзма нусхасини ўрганиб чиқиш лозим бўлади. Шундай қилинса, адабиёт тарихида манбалар мукамаллиги ва ишончилиги ортади.

Тазкирани ўрганишимиз жараёнида Лаффасий тазкирасининг аҳамияти, биринчи навбатда шоирларнинг яхши ғазаллари, мухаммасларидан олинган намуналар жамланмасини

тақдим этгани бўлса, иккинчидан, унда шоирларнинг таржимаи ҳоллари ва ғазалларидан намуналар берибгина қолмасдан, балки кўплаб адиблар ва уларнинг ижоди ҳақида ўз фикрларини ҳам ифодалаган ҳамда уларга атаб маснавийлар ҳам битганлигида кўринади. Шу билан бирга асарда бизга ҳозиргача номаълум бўлган, бироқ назмда баракали ижод қилган ўнлаб шоирлар билан ҳам таништиради, бу эса, шубҳасиз, тазкира қимматини янада оширади.

Ҳасанмурод Лаффасийнинг “Тазкираи шуаро” асари ҳозирги кунда XIX аср охири XX бошлари Хоразм адабий муҳити тарихи ва адабиёти бўйича қилинаётган барча илмий тадқиқотларда тез-тез тилга олинади. Бу ҳолат тазкиранинг ушбу муҳит учун зарур ва ишончли манба эканлигини исботлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Лаффасий. Тазкираи шуаро. (нашрга тайёрловчи П. Бобожонов) // Урганч: Хоразм. 1992. -Б.2.
2. ЎзРФА Шарқшунослик институти кўлёмалар фонди 12561 рақамли кўлёмза 7^а·20^б· 21^а· 52^а варақ.
3. ЎзРФА Шарқшунослик институти кўлёмалар фонди 9494 рақамли кўлёмза 3^б· 12^а варақ.
4. ЎзРФА Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи 213 рақамли кўлёмза 6^а·34^б варақ.
5. ЎзРФА Шарқшунослик институти кўлёмалар фонди Султоний девони 909 рақамли кўлёмза 2^а варақ
6. Қаюмов П. Тазкираи Қаюмий. (Нашрга тайёрловчи А. Қаюмов).– Т.: Кўлёмалар институти, 1998. – 712 б.
7. Ҳамроев У., Каримов У. Хива шоирлари тазкирасининг нусхалари // Адабий мерос. –Т.. 1981. – № 4. –Б.77-80.
8. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4818
9. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4819
10. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4836
11. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2375

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000